

Artículo de investigación

Incidencia de lesiones en estudiantes universitarios de Portoviejo con enfoque comparativo a la decisión de la primera intervención entre fisioterapeutas y sobadores.

Incidence of injuries in university students of Portoviejo with a comparative approach to the decision of the first intervention between physiotherapists and traditional healer.

Madelyn Nicolle Reyes Avila

*Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Manabi- Ecuador,
nireavi@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-1161-6757>*

Emily Bastidas Sornoza

*Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Manabi-Ecuador,
joice803@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-4816-9322>*

Cinthia Aracely Jácome Vallejo

*Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Manabi- Ecuador,
cajacomev@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-4774-6394>*

Autor de Correspondencia: Madelyn Nicolle Reyes Avila, nireavi@gmail.com.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Reyes Ávila, M, Bastidas Sornoza, E y Jácome Vallejo C. Incidencia de lesiones en estudiantes universitarios de Portoviejo con enfoque comparativo a la decisión de la primera intervención entre fisioterapeutas y sobadores. **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.2: 196-219.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

La presente investigación examina la incidencia de lesiones entre estudiantes universitarios en Portoviejo, revelando una tendencia preocupante: a pesar del conocimiento sobre los beneficios de la fisioterapia, muchos de estos estudiantes optan por tratamientos con sobadores tradicionales, influenciados por factores económicos, culturales y de accesibilidad. El acceso limitado a servicios de fisioterapia de calidad, sumado al alto costo asociado, lleva a muchos a buscar alternativas más económicas y, en muchos casos, menos efectivas. A través de un estudio cualitativo basado en encuestas y análisis de contenido, se explora la percepción de los estudiantes sobre las intervenciones fisioterapéuticas en comparación con los métodos empíricos utilizados por los sobadores. Los resultados revelan una preferencia por estos últimos debido a su fácil acceso y menor costo, así como una falta de confianza en la fisioterapia profesional por experiencias previas negativas o insuficiente información. Este estudio subraya la importancia de desarrollar estrategias para aumentar la conciencia sobre la eficacia y seguridad de las intervenciones fisioterapéuticas, además de mejorar la accesibilidad a estos servicios. También se destaca la urgencia de una mayor educación en la comunidad universitaria sobre las ventajas de elegir tratamientos basados en evidencia, con el fin de prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. En resumen, se aboga por un enfoque integral que combine accesibilidad, educación y evidencia científica para fomentar la elección de tratamientos fisioterapéuticos adecuados en la comunidad universitaria de Portoviejo.

Palabras claves: Fisioterapia; Sobadores; Intervención; Lesiones; Incidencia.

ABSTRACT

The present research examines the incidence of injuries among university students in Portoviejo, revealing a worrying trend: despite knowledge about the benefits of physiotherapy, many of these students opt for treatments with traditional healer, influenced by economic, cultural and accessibility factors. Limited access to quality physical therapy services, coupled with the high associated cost, leads many to seek cheaper and, in many cases, less effective alternatives. Through a qualitative study based on surveys and content analysis, the students' perception of physiotherapy interventions is explored in comparison with the empirical methods used by traditional healers. The results reveal a preference for the latter due to their easy access and lower cost, as well as a lack of confidence in professional physiotherapy due to previous negative experiences or insufficient information. This study highlights the importance of developing strategies to increase awareness of the effectiveness and safety of physical therapy interventions, as well as improving accessibility to these services. The urgency of greater education in the university community about the advantages of choosing evidence-based treatments is also highlighted, to prevent long-term complications and improve the quality of life of students. In summary, a comprehensive approach is advocated that combines accessibility, education and scientific evidence to encourage the choice of appropriate physiotherapy treatments in the university community of Portoviejo.

Keywords: Physiotherapy; traditional healer; Intervention; Injuries; Incidence.

1. Introducción

La incidencia de lesiones entre los estudiantes universitarios de la ciudad de Portoviejo representa un área de estudio crucial, genera incomodidad y dolor limitar su participación en la vida universitaria ya que afecta su bienestar general.

En medio de la búsqueda del conocimiento, los universitarios se enfrentan a diversas presiones y desafíos, incluyendo las lesiones que pueden surgir por actividades deportivas, prácticas físicas intensas o demandas diarias de la vida universitaria; cómo abordan y tratan sus lesiones, impacta no solo en su bienestar físico, sino también en su capacidad para participar plenamente en su vida.

Una tendencia preocupante ha surgido en cuanto a la búsqueda de tratamiento para las lesiones entre universitarios, que consultan a sobadores tradicionales en vez de acudir a fisioterapeutas debidamente capacitados, pero también puede deberse a la falta de conciencia sobre los beneficios y la eficacia de la fisioterapia en el proceso de curación. (1)

Esta situación plantea un desafío significativo para los profesionales de la fisioterapia, quienes deben abordar las lesiones físicas de los estudiantes y educar a la comunidad sobre los métodos basados en la evidencia y los enfoques terapéuticos que ofrecen resultados duraderos y seguros.

La investigación se enfoca en las lesiones que afectan a los estudiantes universitarios de Portoviejo desde la perspectiva de la fisioterapia, analizar las razones detrás de la preferencia por los sobadores y se proponen estrategias para aumentar la conciencia sobre los beneficios de la fisioterapia en el tratamiento de las lesiones. El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de lesiones y los índices de atención entre fisioterapeutas y sobadores, en estudiantes universitarios de Portoviejo mediante un enfoque cualitativo basado en encuestas y análisis de contenido.

2. Desarrollo

Historia de la fisioterapia

En 1958, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la Fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento mediante métodos terapéuticos como el ejercicio, el calor, el frío, la luz, el agua, el masaje y la electricidad. También incluye herramientas de diagnóstico para monitorear la evolución de los pacientes. Esta definición subraya la naturaleza integral de la Fisioterapia y su enfoque en la rehabilitación y mejora de la salud física (1).

El surgimiento de la fisioterapia se puede rastrear hasta tiempos prehistóricos, cuando los seres humanos primitivos, motivados por la necesidad de aliviar el dolor y mejorar su bienestar físico, empleaban métodos instintivos como la fricción y la aplicación de calor o frío. Este enfoque ancestral en la búsqueda de la curación a través de la fisioterapia atestigua su importancia continua en el cuidado de la salud a lo largo de la historia, y el hecho de que el primer testimonio documentado de la fisioterapia se encuentre en China hace más de dos mil años antes de Cristo subraya su longevidad y relevancia en la atención médica (1)

La fisioterapia en Ecuador también tiene sus raíces en la cultura Jama Coaque, que se desarrolló en la costa de Ecuador. Este antiguo ritual representa una forma temprana de fisioterapia, en la que se combinaban métodos físicos y espirituales para tratar afecciones tanto físicas como espirituales (1)

Una de las figuras pioneras en la creación de la actual Asociación de Fisioterapeutas Británicos, establecida en diciembre de 1894, fue Margaret Dora Palmer (1837-1921). En sus primeras etapas, la formación se enfocó en Masoterapia y Cinesiterapia, pero con el tiempo se expandió para abarcar otros aspectos de la Ciencia de la Fisioterapia, como la Electroterapia, Hidroterapia y Termoterapia. Este desarrollo refleja la evolución y el crecimiento de la fisioterapia como disciplina a lo largo de los años (2).

Después del final de la Primera Guerra Mundial, la consolidación científica internacional de la Fisioterapia se basó en varios factores. Uno de ellos fue la proliferación de Asociaciones de Fisioterapeutas en diferentes países, así como el establecimiento de Escuelas de Fisioterapia en hospitales y universidades. Los Congresos de Fisioterapia fueron

fundamentales en el proceso. Este avance continuó y alcanzó su punto culminante después de la Segunda Guerra Mundial. Estos desarrollos contribuyeron significativamente a la evolución y reconocimiento de la Fisioterapia como una disciplina científica a nivel internacional (2).

Historia de los Curanderos - Sobadores

En el contexto de la medicina tradicional y ancestral, los sobadores desempeñaron un papel crucial en la atención de lesiones y dolencias físicas. Su conocimiento se transmitía de generación en generación, y se basaba en la autorización de la comunidad para impartir dicho aprendizaje. Los sobadores eran especialistas en tratar afecciones como "cortaduras, saltados de vena y la ciática", utilizando métodos que incluían la fricción, la inmovilización de la parte afectada y la aplicación de emplastos o mentol chino. Estas prácticas se basaban en una experiencia adquirida a lo largo del tiempo y en la sabiduría transmitida por sus ancestros (3).

Cuando se trataba de lesiones óseas, los sobadores aplicaban sus habilidades adquiridas para diagnosticar la afección y proporcionar un tratamiento adecuado. Esto involucraba el uso de la fricción manual y la manipulación de los huesos para restablecer su posición correcta. En casos más graves, se recurría a pomadas caseras hechas con ingredientes como sábila, antibióticos o antiinflamatorios de origen ancestral, además de lavados diarios con agua y sal. Estos métodos reflejaban la dependencia de recursos naturales y la herencia cultural en la práctica de la fisioterapia tradicional (3).

Contraste entre intervención entre fisioterapeutas y sobadores

Aunque los sobadores no tienen estudios formales, sus conocimientos se basan en prácticas y técnicas empíricas transmitidas de generación en generación. Aunque no existe evidencia científica que respalde la efectividad de los sobadores, hay personas que han experimentado alivio con su tratamiento. Muchas personas prefieren a los sobadores por varias razones, como el costo que suele ser más económico que ir donde un quiropráctico u otros profesionales de la salud, también los suelen escoger debido a la accesibilidad, ya que los sobadores suelen estar disponibles en comunidades donde no hay acceso a servicios de salud formal, dentro de las técnicas que suelen utilizar más los sobadores, son masajes terapéuticos

con bálsamos o aceites naturales y la manipulación quiropráctica (4).

Por otra parte, los profesionales de salud en la rama de fisioterapia utilizan muchas técnicas y herramientas para ayudar a los pacientes a recuperarse de lesiones y mejorar su calidad de vida, además personalizan el tratamiento para cada paciente y lesión específica (5).

Los fisioterapeutas pueden ayudar a prevenir y recuperarse de lesiones mediante ejercicios terapéuticos y técnicas manuales, pueden ayudar a acelerar la recuperación después de la cirugía y evitar la necesidad de cirugía en algunos casos, también mejorar la calidad de vida del paciente reduciendo el dolor, mejorando la movilidad, la función física (6).

La escasez de pacientes, la falta de recursos, la manera en que se aplicaban ciertos tratamientos y el desconocimiento sobre los efectos de la fisioterapia generaron conflictos menores con profesionales de otros departamentos, quienes subestimaban la fisioterapia o la comparaban con tratamientos empíricos de sobadores o con terapias alternativas mal entendidas.

Definición y tipos de lesiones

Las lesiones físicas pueden ser externas, como cortes en la piel, o internas, como una lesión de la médula espinal o una lesión cerebral traumática; Según las ciencias de la salud, la lesión física es un daño que se produce en el organismo debido a causas físicas, como traumatismos (7).

Algunos de los tipos de lesiones más comunes según la fisioterapia son:

Lesiones musculares: estas lesiones afectan los músculos y pueden ser causadas por una actividad excesiva y un movimiento inadecuado, entre otros. Algunos ejemplos de lesiones musculares incluyen hematomas, calambres y contracturas.

Lesiones articulares y óseas: Afectan a las articulaciones y huesos, pueden deberse a traumatismos, movimientos repetitivos o uso excesivo de determinados grupos musculares. Algunos ejemplos incluyen dislocaciones, fracturas óseas, osteocondritis.

Lesiones de tendones y ligamentos: Afectan a los tendones y ligamentos y una de las causas es por movimientos repetitivos. Algunos ejemplos son esguinces y torceduras.

Lesiones medulares: Afectan a la médula espinal y pueden ser causadas por traumatismos directos como caídas o accidentes de tráfico. Estas lesiones pueden ser muy graves y poner en peligro la vida (8).

En el deporte las lesiones pueden afectar a músculos, tendones, ligamentos y huesos; las lesiones más comunes suelen ser: Tendinitis, distensiones musculares, esguinces, fracturas, desgarros (9).

Impacto y estadísticas de las lesiones en estudiantes

A pesar de que los trastornos musculoesqueléticos son comúnmente asociados a adultos mayores, su impacto también se manifiesta de manera notable en alumnos de diversas áreas que corresponde a ciencias de salud, según reveló un estudio en Arabia Saudita. La sorprendente cifra del 64,8% de estudiantes afectados abarcó diversas disciplinas, siendo los estudiantes de medicina los más propensos, con una prevalencia del 48,4%. La región lumbar se destacó como la zona más afectada, alcanzando un preocupante 33,4%. Este fenómeno se vinculó directamente con niveles bajos de actividad física, destacando la importancia de promover estilos de vida más activos entre los estudiantes. De manera similar, en Nigeria, un estudio entre fisioterapeutas arrojó cifras alarmantes, evidenciando que el 91,3% de estos profesionales presentaban un desorden musculoesquelético. Las personas de sexo femenino con IMC bajo eran particularmente vulnerables, y la parte baja de la espalda lideraba las áreas más afectadas, alcanzando un preocupante 69,8%. La carga laboral, específicamente en la atención de un gran número de pacientes en un día, se identificó como el principal factor contribuyente en un abrumador 83,5% de los casos (10).

Al profundizar en las condiciones ergonómicas del entorno de estudio, se descubrió que muchos estudiantes descuidaban aspectos fundamentales. Prácticas como recibir clases en postura de dormir durante periodos prolongados (entre tres y seis horas), el uso de asientos sin apoyabrazos y adoptar posturas inadecuadas eran comunes. Estas prácticas aumentan significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas. A pesar de la prevalencia global de estos trastornos en fisioterapeutas, es notable la falta de información sobre su incidencia en Ecuador. Esto resalta la necesidad urgente de investigar y comprender los factores de riesgo asociados en el contexto específico del país para implementar medidas

preventivas y promover la salud musculoesquelética entre los profesionales de la salud (10).

En la vida cotidiana, las lesiones ergonómicas son muy comunes y pueden ser causadas por malos hábitos posturales o movimientos repetitivos (11).

Algunos tipos de lesiones como las ergonómicas pueden ser comunes debido a la larga exposición a la computadora, la falta de actividad física y la mala postura (12).

La mayoría de las lesiones en el ámbito laboral ocurren en las manos y los brazos, ya que estos son los primeros en reaccionar para proteger el resto del cuerpo y absorber el impacto (13).

Prevalencia de las lesiones musculoesqueléticas

Las lesiones musculoesqueléticas exhiben una mayor prevalencia en distintas áreas anatómicas, siendo la zona lumbar la más afectada con un notable 72,8%. Le siguen la zona de las rodillas con 65,7%, los hombros con un 52,1%, la zona cervical con un 47,6%, las manos y muñecas con un 31,1%. Asimismo, se observa una incidencia del 23,6% en pie y tobillos, mientras que la parte superior de la espalda, caderas y codos presenta una prevalencia del 17% (14). Este análisis detallado de la distribución de las lesiones musculoesqueléticas proporciona una visión exhaustiva de las áreas corporales más propensas a sufrir este tipo de afecciones. La destacada prevalencia de lesiones en la parte inferior de la espalda ha sido vinculada a sobrecarga física relacionados con el levantamiento de objetos pesados y la ejecución de actividades físicas repetidas. Además, se ha observado que la incidencia de estas lesiones puede estar influenciada por factores como el género y la edad (14). Este hallazgo resalta la complejidad de los factores que contribuyen a las lesiones musculoesqueléticas, subrayando la importancia de considerar no solo las actividades laborales, sino también aspectos demográficos en la evaluación y prevención de estas afecciones (14).

La comprensión detallada de la prevalencia específica en diversas áreas corporales brinda una base crucial para la implementación de estrategias preventivas más dirigidas, adaptadas a las características particulares de cada región anatómica afectada. Asimismo, la consideración de factores como el género y la edad en la predisposición a estas lesiones

destaca la necesidad de enfoques personalizados en la gestión y prevención de las afecciones musculoesqueléticas. Por otro lado, el hombro es una articulación compleja del cuerpo humano, con una gama más amplia de movimiento. Por lo tanto, es la lesión más frecuente y el motivo más habitual de consulta al especialista. Algunos factores por lo que se dan las lesiones están relacionadas con la edad, la debilidad osteo-musculo-articular, el estado psicológico, la alimentación actual y la que se recibió en la niñez; Las causas incluyen accidentes, no calentar antes de realizar una actividad, uso de equipamiento deportivo no adecuado, realizar mal una técnica o falta de aptitud física para realizar el ejercicio, incluso por impacto, sedentarismo, malas posturas y movimientos repetitivos (15).

Las lesiones pueden ocurrir a cualquier edad, pero algunas edades pueden ser más propensas a ciertos tipos de lesiones. En los niños es muy frecuente las fracturas de tallo verde o lesiones cerebrales debido a accidentes en la sala de partos y accidentes automovilísticos; En personas mayores a 75 años las lesiones por caídas, fracturas óseas, lesiones musculares y articulares son más propensas debido a la debilidad osteo-musculo-articular, en deportistas se encuentran lesiones como distensiones musculares, esguinces, fracturas y lesiones de ligamentos, tendones por sobrecarga (16).

3. Metodología

Tipo de estudio

Para comprender a fondo las lesiones entre los estudiantes universitarios de Portoviejo, nuestra estrategia metodológica se basó en un enfoque descriptivo detallado. Buscábamos obtener con precisión la incidencia y características de estas lesiones.

Optamos por un enfoque observacional y transversal, lo que nos permitió recopilar información basándonos en un cuestionario adaptado y luego llevar a cabo un análisis estadístico, para obtener una instantánea precisa de la prevalencia y posibles relaciones entre variables en ese momento puntual de nuestra investigación sobre las lesiones entre los estudiantes universitarios de Portoviejo.

Se optó por un enfoque cualitativo que incorpora el análisis de contenido, para una comprensión profunda de las experiencias y percepciones relacionadas con las lesiones en

estudiantes universitarios de la ciudad de Portoviejo.

Muestra poblacional

Se centró en estudiantes Universitarios de Portoviejo, considerando variables como edad, género, campos de estudio para obtener un panorama demográfico detallado.

Instrumento

Se aplica una encuesta con preguntas abiertas estratégicas, la encuesta diseñada pasó por la aprobación de un revisor y por una prueba piloto previa.

El análisis de resultados permitirá contextualizar las experiencias dentro del entorno cultural específico de Portoviejo, este enfoque integral busca entender perspectivas de las vivencias relacionadas con las lesiones en el contexto universitario de la ciudad.

Criterios de Inclusión:

Estudiantes universitarios de UTM, PUCE, USGP de la ciudad de Portoviejo.

Enfoque cualitativo para comprender experiencias y percepciones relacionadas con lesiones.

Preguntas abiertas estratégicas en la encuesta diseñada con filtros.

Variables consideradas: género, campos de estudio.

Análisis de carga de trabajo y estilo de vida estudiantil.

Criterios de Exclusión:

Jóvenes que estudian en universidades fuera de Portoviejo.

Personas que no han sufrido lesiones

Estudiantes universitarios que no hayan experimentado lesiones relevantes para el estudio.

Análisis de datos

Se exploraron particularidades del sobre la carga de trabajo, el estilo de vida estudiantil, para entender mejor el contexto en el que las lesiones podrían surgir.

Además de las características académicas, se llevó a cabo un análisis de variables socioeconómicas que podrían influir en la incidencia de lesiones, considerando el acceso a servicios de salud y otros factores relevantes.

La investigación abordó diversas facultades, reconociendo las posibles variaciones en la incidencia de lesiones según la naturaleza de los programas académicos y las actividades asociadas.

El cuestionario en Google Forms facilitó la implementación eficiente de la encuesta electrónica, permitiendo una participación de los estudiantes mediante diferentes plataformas tecnológicas.

4. Resultados

Gráfico N.1 Género de los participantes

Elaborado por sus autores.

Interpretación

Del 100% de los 1430 estudiantes encuestados, 720 personas (50.3%) representan al género Femenino y 710 personas (49.7%) representan el género Masculino.

Gráfico N. 2 Edad de los participantes

Elaborado por sus autores.

Interpretación

De los estudiantes encuestados, 1110 personas (77.6%) tienen de 18 a 21 años, 270 personas (18.9%) tienen de 22 a 25 años, 20 personas (1.4%) tienen más de 30 años y 20 personas (1.4%) menos de 18, 10 personas (0.7%) tienen de 26 a 30 años de edad.

Gráfico N.3 Universidad a la que pertenece

Elaborado por sus autores.

Interpretación

De los estudiantes encuestados, 960 (67,1%) pertenecen a la Puce- Sede Manabí, 290 personas (20.3%) pertenecen a la UTM y 180 personas (12.6%) pertenecen a la USGP.

Gráfico N. 4 Lesión durante el tiempo como estudiante universitario en Portoviejo

Elaborado por sus autores

Interpretación

De los estudiantes encuestados, 900 (62,9%) no ha experimentado una lesión, 530 personas (37.1%) si ha experimentado una lesión, dependiendo de dicha respuesta se genera el filtro para la sección 2.

Gráfico N. 5 Lesiones durante el año 2023- 2024

Elaborado por sus autores.

Interpretación

De los estudiantes encuestados, 490 (92,5%) ha experimentado 1 a 3 lesiones, 20 personas (3.8%) ha experimentado de 3 a 5 lesiones, 20 personas (3.8%) ha experimentado más de 5 lesiones.

Gráfico N. 6 Tipo de lesión

Elaborado por sus autores

Interpretación

Del 100% de los estudiantes encuestados 270 (50.9%) tuvieron una lesión deportiva, 260 (49.1%) lesiones musculares, 110 (20.8%) lesiones articulares, 100 (18.9%) lesiones por accidente, 10 (1.9%) tipo de lesión degenerativa, 20 (3,8%) lesiones óseas, 30 (5.7%) lesión neurológica, 40 (7.5%) otro tipo de lesiones

Gráfico N. 7 Impacto de las lesiones en las actividades académicas y diarias

Elaborado por sus autores

Interpretación

Del 100% de los estudiantes encuestados 140 personas (45.3%) afecto en actividades académicas y diarias de manera Regular, 130 personas (24.5%) afecto mucho, 120 personas (22.6%) afecto Poco, 40 personas (7.5%) afecto Poco.

Gráfico N.8 Lugar de la lesión

Elaborado por sus autores.

Interpretación

Del 100% de los estudiantes encuestados 50 personas (9,4%) se lesionaron el hombro, 30 personas (5,7%) se lesionaron el brazo, 10 personas (1,9%) se lesionaron el codo, 10 personas (1,9%) se lesionaron el antebrazo, 30 Personas (5,7%) se lesionaron la muñeca, 10 personas (1,9%) se lesionaron la mano, 60 Personas (11,3%) se lesionaron la pierna, 160 personas (30,2%) se lesionaron la rodilla, 160 personas (30,2%) se lesionaron el tobillo, 60 personas (11,3%) se lesionaron los pies, 40 Personas (7,5%) se lesionaron la columna cervical, 0 Personas (0%) presentaron lesión en la columna dorsal, 130 Personas (24,5%) se lesionaron la columna lumbar, 20 personas (3,8%) se lesionaron el Tórax, 30 Personas (5,7%) se lesionaron la cadera.

Gráfico N. 9 Tratamiento después de lesionarse

Elaborado por sus autores

Interpretación

De los 530 estudiantes encuestados 270 (50,9%) respondió que no recibió tratamiento, mientras que 260 personas (49.1%) dijo que, si recibió tratamiento post- lesión, de acuerdo a la respuesta se filtra para dirigir a la sección 3.

Gráfico N. 10 Primer contacto consultado para resolver la lesión

Elaborado por sus autores

Interpretación

De los 260 estudiantes encuestados, 160 estudiantes (61.5%) asistieron a un fisioterapeuta, 80 estudiantes (30,8%) asistieron a un médico General, 20 Estudiantes (7.7%) asistieron a un sobador tradicional.

Gráfico N. 11 Tipo de tratamiento

Elaborado por sus autores

Interpretación

A 10 estudiantes (3,8%) se les aplicó tratamiento con hiervas, 50 estudiantes (19,2%) se les aplicó pomada, 60 Estudiantes (23,1%) se les realizó manipulación, 100 Estudiantes (38,5%) se les aplicó Electroterapia, 40 estudiantes (15,4%) se les realizó ultrasonido, 40 estudiantes (15,4%) se les realizó crioterapia, 70 estudiantes (26,9%) se les realizó termoterapia, 130 estudiantes (50%) se les realizó ejercicio físico, 70 estudiantes (26,9%) otro tipo de tratamientos.

Gráfico N. 12 Costo del tratamiento

Elaborado por sus autores

Interpretación

Los valores varían desde \$0 hasta tratamientos quirúrgicos 3200, tiene mayor prevalencia la moda de \$10- \$20 dólares la sesión, costo máximo por sesión \$50 sin embargo aproximadamente 50 de 260 estudiantes han sido atendidas sin ningún tipo de costo.

Gráfico N. 13 Factores que influyeron en tu elección de intervención

Elaborado por sus autores

Interpretación

A 180 estudiantes (69,2%) su elección de intervención fue por recomendación de amigos/familiares, 90 estudiantes (34.6%) fue en base a la experiencia previa con el profesional, 50 Estudiantes (19,2%) se basaron en la disponibilidad del servicio, 0 Estudiantes (0%) se basaron en creencias culturales, 10 estudiantes (3,8%) se basó en factor económico, 30 estudiantes (11,5%) se debe a otros factores.

Gráfico N. 14 Satisfacción en la intervención recibida

Elaborada por sus autores

Interpretación

De 260 estudiantes encuestados, 180 estudiantes (69,2%) calificarían de forma positiva mientras que 80 estudiantes (30,8%) califica de forma neutral la intervención recibida.

Gráfico N. 15 Efectividad en la intervención

Elaborado por sus autores

Interpretación

De 260 estudiantes encuestados, 210 estudiantes (80,8%) calificarían de forma efectiva mientras que 50 estudiantes (19,2%) califica de forma neutral la intervención recibida.

5. Discusión

La investigación sobre la incidencia de lesiones en estudiantes universitarios de Portoviejo y la decisión entre buscar atención de fisioterapeutas o sobadores revela una compleja interacción entre factores clínicos, culturales y económicos. La prevalencia de lesiones en este grupo poblacional no solo subraya la importancia de una atención adecuada, sino también destaca las diferencias en la elección del tipo de intervención.

El análisis muestra que un 37.1% de los estudiantes han experimentado lesiones, con un predominio de lesiones deportivas (50.9%) y musculares (49.1%). Esto sugiere que las actividades físicas realizadas por los estudiantes, como deportes y ejercicios, son una causa principal de lesiones. La alta incidencia de lesiones en áreas como la rodilla y el tobillo, con un 30.2% cada una, refleja la naturaleza exigente de las actividades físicas en estas zonas.

Los datos indican que el 61.5% de los estudiantes que buscaron tratamiento optaron por fisioterapia, mientras que un 7.7% recurrió a sobadores tradicionales. La preferencia

por fisioterapia puede atribuirse a la percepción de profesionalismo y a las técnicas basadas en evidencia que los fisioterapeutas ofrecen. En contraste, la menor elección de sobadores puede deberse a la falta de formalidad y a la ausencia de evidencia científica que respalde sus métodos, a pesar de la tradición y accesibilidad que ofrecen.

La decisión entre fisioterapia y sobadores está influenciada por varios factores. Un 69.2% de los estudiantes eligieron su tratamiento basado en recomendaciones de amigos o familiares, lo que sugiere que la confianza en la experiencia de otros juega un papel crucial. Además, el costo del tratamiento también es un factor significativo, con la mayoría de los estudiantes pagando entre \$10 y \$20 por sesión. La disponibilidad y la experiencia previa con los profesionales también son determinantes en la elección del tratamiento.

El impacto de las lesiones en las actividades académicas y diarias es notable, con un 45.3% de los estudiantes indicando una afectación regular en sus actividades. Esto resalta la necesidad de intervenciones efectivas y accesibles para minimizar el impacto de las lesiones en la vida estudiantil y mejorar el bienestar general de los estudiantes.

6. Conclusiones

Mediante un enfoque cualitativo basado en encuestas y analizar que la incidencia de lesiones en base a los 1430 encuestados, solo el 37.1% sufrieron lesiones durante el tiempo como estudiante universitario, con un mayor número de encuestados pertenecientes al área de la Salud con un 63% y los índices de atención entre fisioterapeutas ha tenido mayor recurrencia con un 61,5% en comparación con los sobadores tradicionales con un 7.7% y considerando también la intervención de un Médico General con un 30,8%.

La prevalencia de los tipos de lesiones más comunes son la deportiva, muscular y articular, en los estudiantes ha sido en la rodilla, tobillo y columna lumbar, el 92% de los estudiantes encuestados afirman que la frecuencia es de 1 a 3 lesiones durante el año 2023-2024 y su afectación ha sido un 45.3% regular y un 24.5% se ha visto afectada de manera drástica al realizar sus actividades diarias y académicas.

Los factores que influyeron en la elección de intervención principalmente ha sido las recomendaciones de amigos/ familiares con un 69.2% además de la experiencia previa que

tienen con el profesional con un 34,6%

La investigación revela una alta incidencia de lesiones entre estudiantes universitarios en Portoviejo, con una significativa preferencia por los fisioterapeutas sobre los sobadores. La elección de tratamiento está influenciada por factores como recomendaciones personales, costo y disponibilidad. Abordar estos factores y promover la educación sobre la fisioterapia puede mejorar la calidad del tratamiento y reducir el impacto de las lesiones en la vida universitaria. La implementación de estrategias para aumentar la conciencia sobre la fisioterapia y mejorar el acceso a estos servicios puede ser crucial para mejorar la salud y el bienestar de los estudiantes en Portoviejo.

Conflicto de Intereses

Yo, Nicolle Reyes Avila y Emily Bastidas Sornoza, declaro que: He leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmando que no tengo ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo titulado Incidencia de lesiones en estudiantes universitarios de Portoviejo con enfoque comparativo a la decisión de la primera intervención entre fisioterapeutas y sobadores

En caso de tener algún conflicto de interés potencial, como afiliaciones laborales, financiamiento de organizaciones comerciales o intereses personales, lo revelaré explícitamente en la sección de "Declaración de Conflicto de Intereses" del artículo.

Atestigo que todos los autores han revisado y están de acuerdo con esta declaración, y que cualquier conflicto de interés relevante ha sido divulgado.

Esta declaración de conflicto de intereses es obligatoria para todos los autores que envían artículos a Journal Growing Health. Cualquier omisión o falsificación de información

puede resultar en la descalificación del artículo y otras acciones según las políticas de la revista.

Referencias Bibliográficas

1. Arcos Urresta AJ. Evolución histórica de la fisioterapia en la provincia de Carchi [Internet]. 2022 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12093>
2. Salvador JL. Fisioterapia en los inicios del siglo XX y Primera Guerra Mundial: avances profesionales y científicos. Fisioterapia al día [Internet]. 2016;12(3):2. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5654074&info=resumen&idioma=SPA>
3. Cachiguango L. Código de ética de los hombres y mujeres de sabiduría de la medicina ancestral-tradicional de las nacionalidades y pueblos del Ecuador [Internet]. 2023 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/codigo_de_etica_revision_final_23_12_2020-pdf.pdf
4. Profesión de quiropráctico [Internet]. Medlineplus.gov. 2023 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002001.htm>
5. Clínica Columbia - Centro de rehabilitación. Tipos de tratamientos de fisioterapia. Nuevas Técnicas [Internet]. 2023 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.clinicacolumbia.com/tipos-de-tratamientos-de-fisioterapia/>
6. Plexofisioterapia. La fisioterapia es esencial después de una lesión [Internet]. 2022 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.plexofisioterapia.es/6-razones-por-las-que-la-fisioterapia-es-esencial-despues-de-una-lesion/>
7. Sánchez JA. Accidentes originados por electricidad industrial y atmosférica [Internet]. 2019 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-06-Tema%205.%20Accidentes%20originados%20por%20la%20electricidad%20industrial%20y%20atmosf%C3%A9rica....pdf>

8. SANITAS. Tipos de lesiones deportivas [Internet]. 2022 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.sanitas.es/biblioteca-de-salud/ejercicio-deporte/consejos-actividad-fisica/tipos-lesiones-deportivas>
9. Normon. Tipos de lesiones deportivas y causas que las provocan [Internet]. 2019 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.normon.es/articulo-blog/tipos-de-lesiones-deportivas-y-causas-que-las-provocan-#:~:text=Las%20lesiones%20deportivas%20pueden%20afectar,Tendinitis.>
10. Pilco Toscano CEL. Prevención de lesiones musculoesqueléticas en estudiantes que reciben clases en su domicilio de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar [Internet]. 2021 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/33117>
11. Quirónprevención. Movimientos repetidos en el ámbito laboral [Internet]. 2018 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/movimientos-repetidos-ambito-laboral>
12. Cenea. ¿Qué son los riesgos ergonómicos? – Guía definitiva (2024) [Internet]. Centro de Ergonomía Aplicada. 2024 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.cenea.eu/riesgos-ergonomicos/>
13. Occupational Health. Estos son las partes del cuerpo más afectadas en accidentes laborales en México [Internet]. 2019 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.occupationalhealth.mx/blog/estos-son-las-partes-del-cuerpo-mas-afectas-en-accidentes-laborales-en-mexico>
14. Organización Mundial de la Salud. Trastornos musculoesqueléticos [Internet]. 2021 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>

15. Campagne D. Fracturas [Internet]. Manuales MSD. 2022 [citado el 16 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es-ec/hogar/traumatismos-y-envenenamientos/fracturas/introducci%C3%B3n-a-las-fracturas>

16. Rodríguez Pérez M, López García A. El impacto de la fisioterapia en la rehabilitación postoperatoria de pacientes con lesiones deportivas. Rev Iberoam Fisioter Rehabil [Internet]. 2024;18(2):45-52. Disponible en: <https://www.revistaiberoamfisioterrehabil.com/impacto-fisioterapia-postoperatoria>